

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОЗНАНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ЯЗЫКА

(Попов С.Л. — Русская грамматическая вариантность в когнитивно-эволюционном освещении: монография. — Харьков: Міськдруг, 2014. — 304 с.)

Уже несколько десятилетий теоретическим осмыслением и практической дифференциацией русских грамматических вариантов занимается специальная лингвистическая дисциплина — ортология. Однако, как верно замечает автор рецензируемой монографии, при достаточной очевидности достижений этой дисциплины постоянно ощущается потребность в теории, объясняющей закономерности образования и функционирования грамматических вариантов в процессе языковой эволюции и дающей четкие представления о когнитивном, потенциально эволюционирующем механизме восприятия грамматических вариантов и принятия логичного решения при выборе одного из них.

Осознание такой потребности С.Л. Поповым способствовало выбору им весьма актуального аспекта исследования русских грамматических вариантов, названного соответственно когнитивно-эволюционным.

В первой части монографии автор определяет «стартовую позицию» своего исследования. Здесь рассмотрено состояние изученности понятий *языковой нормы* и *грамматической вариантности*. Отдав таким образом дань традиции, С.Л. Попов извлекает из нее необходимое для проводимого им исследования рациональное зерно: критерии нормативности, зафиксированные Н.Н. Семенюк, и понятие *императивности* и *диспозитивности* (по происхождению юридическое), введенное в лингвистику Л.И. Скворцовым для различения ортологических норм и обоснованно примененное С.Л. Поповым для дифференциации коррелирующих с такими видами норм грамматическими вариантами.

Особенно важным фрагментом первой части книги следует признать главу 1.3, посвященную теоретическим и практическим проблемам грамматической вариантности. Эти теоретические проблемы заключаются в актуализации таких аспектов: непонимание динамичности нормы, неоправданной аксиоматичности утверждения о том, что варианты развивают язык; непредставление грамматических вариантов в виде системы, организованной по семантико-стилистическим основаниям; излишней обобщенности некоторых типов грамматических вариантов по грамматическим признакам; неверном отнесении вариантов к грамматическим ярусам, в том числе одновременном отражении одних и тех же типов грамматических вариантов в разных разделах одного ортологического пособия.

Практические проблемы изучения грамматической вариантности состоят в неверной дифференциации грамматических вариантов, несоблюдении таких критериев признания вариантного явления нормативным, как массовая и регулярная воспроизводимость данного явления в процессе

коммуникации и общественное одобрение и признание языкового явления нормативным. Теоретические и практические проблемы изучения грамматической вариантности автор предлагает разрешить в рамках когнитивно-эволюционного подхода.

Во второй части монографии обоснованы когнитивная и эволюционная составляющие аспекта изучения грамматических вариантов. Когнитивная составляющая мотивирована тем, что для понимания различий между любыми сходными явлениями, в том числе грамматическими вариантами, необходимы определенные когнитивные усилия, а для уяснения их механизмов необходимо обращение к наукам, изучающим особенности человеческого мышления, корреляцию мыслительных и языковых фактов.

Эволюционная составляющая аспекта исследования обосновывается эволюционным характером познания, в котором участвует язык. Рассмотрение грамматической вариантности мотивируется через связь познания и эволюции в ее применении к человеку и языку. Большое внимание уделено общебиологическому пониманию эволюции, тесно связанному с эволюцией когнитивной, описанию существенных признаков эволюции и позитивности эволюции как одного из ее признаков. В основу своей концепции автор закладывает фундамент эволюционной эпистемологии, исходящей из того, что способность человека к познанию тесно связана с эволюцией человеческого языка. Осмыслив результаты большого количества исследований, С.Л. Попов обосновывает неизбежность обращения при изучении механизма выбора грамматического варианта к данным смежных наук, прежде всего к данным логики и психологии, а также нейрофизиологии и нейролингвистики, онтолингвистики и этнолингвистики.

Здесь же представлен анализ эволюции взглядов на соотношение категорий логики и языка и делается важный вывод о том, что основным принципом когнитивно-лингвистической эволюции является зависимость логичности мышления и грамматики от особенностей восприятия, представленная в виде алгоритма «восприятие → логичность мышления → логичность грамматики».

Завершает вторую часть рассмотрение степеней восприятия (синкретичности, поверхностности и альтернативности) как коррелятов этапов логической эволюции мышления и грамматики у детей, первобытных людей и современных цивилизованных взрослых. Здесь С.Л. Попов ограничивается демонстрацией сравнительно небольшого количества примеров и за многими подобными примерами отсылает читателя к предыдущей своей монографии «Когнитивные основания эволюции форм русского синтаксического согласования» (2013).

В третьей части монографии автор представляет когнитивно-эволюционную интерпретацию грамматической вариантности. Здесь определены когнитивно-эволюционные функции грамматических вариантов: императивное упорядочение и диспозитивная дотраиваемость грамматики, — а также соответствие коммуникативной потребности как условие реализации грамматическими вариантами таких функций. Убедительно показаны

аспектные корреляции грамматической вариантности и эволюционирующей когнитивности, а именно: корреляция императивности и диспозитивности грамматической вариантности и альтернативности восприятия, познавательности императивности упорядочивающей и диспозитивно достраивающей функций грамматических вариантов и функций биологической многоклеточности, императивности/диспозитивности грамматических вариантов и безрезультатности/успешности категоризирующей деятельности левого полушария мозга, однокритериальности выбора, бинарности, сходства грамматических вариантов и поверхностности восприятия, трехуровневой схемы восприятия и этапов эволюции грамматической вариантности.

Справедливо сделан вывод о том, что, коррелируя с императивной и диспозитивной разновидностями альтернативного восприятия, императивные и диспозитивные грамматические варианты находятся на высшем уровне грамматического отражения результатов восприятия и познания человеком действительности, и именно на этом теоретическом основании корректны общие утверждения о том, что варианты развивают язык.

Внимание автора обращено на два аспекта применения схемы степеней восприятия: она применима к восприятию, наблюдаемому не только у стихийно пользующихся языком носителей, но и у исследующих язык лингвистов-нормализаторов. Материал исследования оправданно ограничен по языковому критерию регулярности и когнитивному критерию смешиваемости. Абсолютно логичным для рецензируемой монографии выглядит привлечение положений теории аргументации, что позволило зафиксировать два наиболее веских аргумента, имеющих значение для дифференциации грамматических вариантов: прямую эмпирическую верификацию и логическое обоснование.

Как следствие выявления степеней восприятия и ведущих аргументов впервые в ортологии сформулирован перцептивно-аргументационный метод дифференциации грамматических вариантов и продемонстрированы его существенные отличия от понятийно пересекающихся с ним методов компонентного, дистрибутивного и контекстологического анализа.

Обоснованы возможность и необходимость семантико-стилистической, с выделением центральных и периферийных явлений, интеграции грамматических вариантов, имеющей очевидные преимущества перед их традиционным грамматическим обобщением. Установлены корреляции грамматической вариантности с синонимией и антонимией как основа такой интеграции, что позволило автору зафиксировать четыре центральных рода грамматических вариантов: диспозитивные грамматические антонимы, диспозитивные грамматические квазиантонимы, диспозитивные грамматико-стилистические синонимы, императивные грамматико-стилистические синонимы.

В четвертой части монографии представлено перцептивно-аргументационное описание системы русских грамматических вариантов в семантико-стилистическом преломлении, включая тенденции дифференциации и возможности интеграции. Данная часть исследования отличается

четкой структурированностью и логической строгостью изложения. Убедительно разделены центральные и периферийные явления как внутри видов, так и на уровне родов в системе русских грамматических вариантов.

Достаточно доказательно выглядит дифференциация грамматических вариантов, осуществленная с применением перцептивно-аргументационного метода, позволившая пересмотреть или уточнить традиционные дифференцирующие аргументы в более чем половине случаев дифференциации таких вариантов.

Завершает монографию заключение, логично вытекающее из содержания всех предшествующих частей.

К недочетам работы можно отнести увлеченность автора сложными синтаксическими построениями и временами чрезмерные подробности обоснования своих положений. Однако приведенные замечания носят частный характер, не затрагивают существа монографии и потому не снижают ее общей высокой оценки.

Монография С.Л. Попова представляет собой глубокое, самостоятельное и в высокой мере новаторское исследование важной научной проблемы. Полученные им результаты имеют большое теоретическое и практическое значение, поскольку могут быть использованы как в школьном и вузовском преподавании языков, так и в ортологической практике.

Маленко Олена Олегівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2.

E-mail: malena-o@yandex.ua

<https://orcid.org/0000-0003-4753-0036>

Malenko Olena Olehivna – Doctor of Philological Sciences, Professor, Head of the Department of Ukrainian Studies and Applied Linguistics, Kharkiv National Pedagogical University named after H.S.Skovoroda, Ukraine, 61168, Kharkiv, Bliukhera Str., 2.